

Algoritmo genético

Carlos Reynoso

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

billyreyno@hotmail.com

<http://carlosreynoso.com.ar>

Referencias

- Reynoso – “Diseño de artes visuales y sonoras con metaheurísticas evolucionarias”
- Juan Romero y Penousal Machado, *The art of artificial evolution* (2008)

Referencias

Objetivos

- Introducir algunas manifestaciones y herramientas de la teoría de la complejidad y el caos
- Pensamiento profundamente contrario al sentido común
 - Éste opera casi siempre en forma proporcional o lineal
- El todo es diferente a la suma de las partes
 - Caso del agua...
 - Emergencia – Tampoco una noción oscurantista
- La complejidad surge a partir de elementos muy simples
 - Nada que ver con el azar, ni (necesariamente) con la numerosidad

Complejidad organizada

Modelo	Perspectiva del Objeto	Inferencia	Propósito
Mecánico	Simplicidad organizada	Analítica-deductiva	Explicación
Estadístico	Complejidad desorganizada	Sintética-inductiva	Correlación
Sistémico	Complejidad organizada	Holista-descriptiva	Descripción estructural o procesual
Interpretativo	Simplicidad desorganizada	Estética-abductiva	Comprensión

Tabla 2.1 - Los cuatro modelos

- Complejidad no es el paradigma de la complejidad de Edgar Morin
- No es numerosidad ni indeterminación
- No es reduccionismo biológico ni constructivismo radical (autopoiesis)
- No es termodinámica (Prigogine)
- No es mecánica cuántica (p. ej. ecuación de Schrödinger)
- No es teoría de catástrofes (René Thom)

Agenda

- Tipos de problemas
- Tipos de algoritmos naturales
- Aplicaciones en ciencias sociales, arte, diseño y estética
- Herramientas
- Glosario
- Referencias

Tipos de problemas

- La teoría de la complejidad computacional se refiere a los recursos de computación requeridos para resolver un problema
- Los recursos son tiempo (cantidad de pasos) y espacio (cantidad de memoria)
- El modelo de computadora presume que es determinista y secuencial (incluso si es una computadora paralela)

Tipos de problemas

- En esta teoría, la clase P consiste en todos los problemas de decisión que se pueden resolver en una máquina secuencial determinista en tiempo polinómico en relación con el tamaño del *input*.
- La clase NP consiste en los problemas de decisión cuyas soluciones se pueden verificar, o cuya solución puede encontrarse en tiempo polinómico en una máquina no determinista
- El problema abierto más grande en esta ciencia concierne a la relación entre ambas clases: ¿Es P igual a no P?)

Tipos de problemas

- Los problemas NP completos son los más duros en NP porque son los que más probablemente no estén en P.
- Los problemas NP duros (NP-hard) son los problemas en los que cualquier problema en NP se pueden transformar en tiempo polinómico
- Los problemas NP-completos son los problemas NP-duros que están en NP.
- Por ejemplo, el problema del vendedor viajero (TSP) es NP completo

Tipos de problemas

- Hay un premio de 1 millón de dólares para resolver si $P=NP$ o no
- Hay, por supuesto, problemas que se sabe no están en P :
- EXP TIME complete – Requieren tiempo exponencial
- Problemas más que exponencial
- Indecidibles (como el problema de la detención)

TSP 1/2

- Dado un número de ciudades: ¿Cuál es el camino más corto que pasa (al menos) una vez por cada una y retorna a la ciudad de origen?
 - El requerimiento de volver a la ciudad inicial no cambia la complejidad computacional
 - El requerimiento de pasar una vez por cada ciudad no hace que deje de ser NP-duro
- Dado un grafo pesado ¿Cuál es el camino hamiltoniano con menos peso?
- TSP es una piedra de toque para muchas heurísticas (búsqueda tabú, AG, ST, colonia de hormigas, etc)
- Créase o no, es de importancia práctica

TSP 2/2

- En el problema del vendedor viajero para diez ciudades, por ejemplo, las rutas posibles son $\frac{1}{2} (9!) = \frac{1}{2} (9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) = 181440$
- Una computadora que realice mil cálculos por segundo encontrará todas las rutas en unos tres minutos por el método de exhaustión.
- Pero si las ciudades son veinte el número de caminos posibles se eleva a alrededor de $6,08 \times 10^{16}$ o sea 60.800.000.000.000.000. La misma máquina tardaría entonces unos dos millones de años en consumir la operación.

Aclaración

- Las metaheurísticas evolutivas son alternativas a las únicas otras formas posibles de búsqueda:
 - Búsqueda mecánica (caso por caso)
 - Búsqueda aleatoria (al azar) [Forma débil: búsqueda estocástica]
- Técnicamente no hay azar
 - Hasta 1998 se consideraba que lo había a nivel cuántico. Dürr, Nonn y Rempe refutaron esa concepción, que se remonta a Bohr-Heisenberg.
 - Véase James Kennedy, Russel Eberhart – *Swarm intelligence*

Modalidades algorítmicas

Clases de algoritmos evolutivos

- Pregunta: ¿Cuántas clases de estos algoritmos o metaheurísticas existen?
- Respuesta: Cuantas clases se quiera.
- Teorema de Cantor.
 - Hay más clases de cosas que cosas, aún si las cosas son infinitas.
- Las clases se generan arbitrariamente. Ej:
 - Hay dos clases de personas en el mundo. Los que creen que hay dos clases de personas y los demás.

Modalidades

- Nombre global: Computación evolutiva
- 1. Algoritmo genético (John Holland)
 - Representaciones lineales (binarias)
- 2. Estrategia evolutiva (Rechenberg-Schwefel)
 - Rasgos: conductas – Representaciones reales lineales
 - Operadores: mutaciones gaussianas, combinaciones de vectores de progenitores
- 3. Programación genética (John Koza)
 - Representaciones arboladas recursivas, LISP
- 4. Memética (Richard Dawkins, Daniel Dennett)
 - Memes
 - No crossover, mutación al azar

Otras heurísticas de optimización

- Human based genetic algorithm (HBGA)
 - Funciones de inicialización, selección, cruce y mutación delegadas a humanos
- Búsqueda adaptativa CHC
- Aprendizaje incremental basado en población
- Estrategia evolutiva asistida por modelos
- Evolución gramatical
- *Hill-climbing* (escalamiento de colinas)
- Búsqueda Montecarlo
- Simulación de templado →

Simulación de templado

- Una solución que aumenta el *fitness* se acepta siempre
- Una que no lo aumenta se acepta dependiendo de una función de temperatura decreciente
- Se busca la menor energía en vez de la mejor adecuación
- Genera una sola función mutada

Problema (de optimización)

- Búsqueda de la mejor solución (óptima) entre un número de alternativas (espacio de búsqueda).
- La medida de calidad que identifica la mejor solución es una función que puede ser multidimensional o incluso desconocida a priori.
- Las soluciones que producen ese valor de destino (*target value*) se llaman óptimos globales.
- Una función de destino es multimodal cuando hay varios óptimos locales o globales.
- No hay garantía que un algoritmo evolutivo encuentre soluciones globales óptimas, pero a menudo son capaces de encontrar soluciones suficientemente buenas en poco tiempo.

Algoritmos evolutivos

- Se pueden aplicar a problemas en los que las estrategias clásicas fallan.
- La función de destino puede ser ruidosa, no lineal, no diferenciable, discontinua, multimodal, de alta dimensionalidad y puede estar sujeta a múltiples clases de restricciones.
- Regla general: Cuando el espacio de búsqueda tiene un solo óptimo global, el *Hill Climber* o la simulación de templado pueden ser tan eficientes como los algoritmos evolutivos

Espacio de fases

Búsqueda Montecarlo

```
t = 0;
result = initNewSolution();
evaluate(result);
while isNotTerminated() do
    a = initNewSolution();
    evaluate(a);
    if a.isBetterThan(result) then
        result = a;
    end
end
t = t + 1;
end
```

Hill-climber

```
t = 0;
result = initNewSolution();
evaluate(result);
while isNotTerminated() do
    a = clone(result);
    mutate(a);
    evaluate(a);
    if a.isBetterThan(result) then
        result = a;
    end
t = t + 1;
end
```

Simulación de templado

- Se permite degradación temporaria de la calidad de la solución
- Se utiliza un parámetro de control T , que se va disminuyendo durante el proceso
- Al principio hay más tolerancia, para que pruebe varios “valles”
- T es el plan de templado (*Annealing schedule*)
- El proceso acepta soluciones cada vez peores
- El objetivo es escapar de los óptimos locales

Simulación de templado

```
t = 0;
T = 1.0;
result = initNewSolution();
evaluate(result);
while isNotTerminated() do
    a = result.clone();
    mutate(a);
    evaluate(a);
    if RNG.flipCoin( $e^{\text{Fitness} / Tt}$ ) then
        result = a;
    end
end
T = T;
t = t + 1;
end
```

Programación genética

- John Koza
- Árboles Lisp en lugar de *strings*

Programación genética

Apta para transformaciones
e inducción de gramática

Algoritmo genético

- John Holland, 1960s
- “Los organismos vivientes son consumados resolvedores de problemas”
- *Adaptation in natural and artificial systems*, 1975

"A monumental achievement..." —Douglas Hofstadter

JOHN H. HOLLAND
HIDDEN ORDER

How Adaptation Builds Complexity

EMERGENCE

FROM CHAOS
TO ORDER

CTION

*Inference,
and Discovery*

HOLLAND
LYOAK
NISBETT
AGARD

Algoritmo genético

- Población de soluciones
- Serie de caracteres (cromosomas)
- Carácter (gen, rasgo)
- Reproducción sexual y *cross-over*
- Mutación
- Ciclo:
 - 1. Generar población
 - 2. Evaluar adecuación
 - 3. Los mejores se reproducen, los peores se extinguen
 - 4. Aplicar mutaciones
 - 5. Actualizar población
 - 6. Volver a 2

Cross-over

- *La riqueza no está en el azar, sino en la diversidad*

Ejemplo: Match – William Langdon, UCL

ALGORITMOGENETICOENBOGOTA

$27^{25} = 608.266.787.713.358.000.000.000.000.000.000.000$

$10^{17} = 100,000,000,000,000,000$

BOGOTA.TXT

c:\fractal\match\bogota.txt

Tire nouvelle Pop.

Pas à pas

Go

Cell. +

0

Cell. -

Defaut

About

En attente ...

Pop :

Mut.1/ :

Vitesse :

- Gen :
- Fenêtrage
 - Exponentiel
 - Tri .Lineaire
 - Lineaire
 - Aucune
 - Elitiste
 - PType calc.
 - GType calc.
 - Mute Bit
 - Mute Gene

Meilleur : 0
Moyenne : 0

Term	Abbreviation	Meaning in JavaEvA
Solution	x	Possible solution for a given problem or sample of the search space. If x is a vector n gives the length of the vector. The variables x are often called decision variables.
Population	$P(t)$	Set of alternative solutions at time t . $ P(t) = m$ gives the size of the population.
Individual	a_i	Data structure stored in a population, which gives a possible solution x . i is the index within a population.
Fitness	$y = f(x)$	Quality measure or target value for a solution x .
Generation	t	Index of current iteration of the optimization process.
Parents	P_p	Subset of $P(t)$ selected to generate new individuals.
Offspring	P_c	Individuals generated from parents through recombination and mutation.
Crossover		Method that mixes decision variables of multiple individuals. Operates either on the level of genotypes or on the level of phenotypes.
Mutation		Method that alters decision variables in an individual. Operates either on the level of genotypes or on the level of phenotypes.
Genotype		Data structure of an individual that gives the solution representation. Typically the evolutionary operators of mutation and crossover act on the genotype.
Phenotype		Solution representation that can be evaluated by the target function. Often needs to be decoded from the genotype of an individual.

Inicialización

- A menudo la población inicial es al azar para garantizar diversidad
- Es un factor importante
- A veces se suele generar una “buena” población basándose en conocimiento específico de dominio

Evaluación y *constraints*

- Evaluación rigurosa o laxa [*lazy*]
- Restricción legal:
 - Sólo pueden generarse individuos legales. Esto puede reducir el ulterior rango de opciones
- Mecanismo de reparación
 - Los individuos anómalos se reparan antes de la evaluación de la aptitud
- Penalidad
 - Se reduce la aptitud proporcionalmente. Se pueden alcanzar todas las regiones del espacio de búsqueda pero no hay garantía que se alcance la solución óptima
- Castigo letal

Métodos de selección

- Proporcional a la aptitud, determinista
 - No siempre es la mejor. Puede haber convergencia hacia una solución errónea
- Métodos de ruleta o estocásticos
- Selección por concurso (*tournament*)
 - Se selecciona un grupo al azar y se determinan en él los mejores valores de adecuación. Los mejores individuos se seleccionan determinista o estocásticamente
 - Hasta que se alcanza cierto número
- Selección de Boltzmann
 - Utiliza principios de presión termodinámica basados en simulación de templado
- Selección por rango
- Tiempo de vida variable

Métodos de *crossover*

- *Crossover* de un punto, definido o al azar
- *Crossover* multipunto
- *Crossover* por promedios de una población x , definida o al azar
- *Crossover* uniforme: para cada posición se elige al azar el valor de qué progenitor utilizar

Métodos de reemplazo

- AG generacional – Cada generación se reemplaza por nuevos individuos, a menudo usando elitismo (los mejores sobreviven), definiendo un valor de elitismo determinado. Esto garantiza una mejora monótonica de adecuación
- AG de estado estable. Se agrega un solo individuo por reemplazo
- AG de salto generacional. Intermedio. Un parámetro define la proporción de población a reemplazar

Aplicaciones

Aplicaciones

- Robert Reynolds (Kent Flannery, John Holland)
 - Modelos de conducta, toma de decisiones de cazadores-recolectores en Oaxaca
 - Algoritmo cultural: Consiste en
 - Un espacio de población
 - Un espacio de creencias culturales
 - Nivel individual
 - Nivel ontológico – Almacén de las experiencias acumuladas
 - Un protocolo de interacción que vincula a ambos

Robert Reynolds

- Voto y promoción
- Conocimiento situacional y normativo
- AC se utiliza en computación como algoritmo de optimización

Figure 6. Situational and Normative knowledge in CA.

Redes sociales

- Mursel Tasgin, Haluk Bingol (İstanbul, 2005)
- GACD: Detección de comunidades en redes sociales complejas
 - Performance comparable a Girvan-Newman, Radicchi, Reinhard-Bornholdt o Wu-Huberman
 - Funciona *mucho* mejor en redes inmensas

Redes sociales

- Floortje Alkemade, Carolina Castaldi (Utrecht y Groningen, 2005)
 - Difusión de novedades en redes sociales – Planificación de programas de marketing orientado – Alternativa a modelos epidemiológicos (Sperber)
- Linton Freeman (UC at Irvine)
 - Identificación de grupos en redes
- Bruce Edmonds (U. Manchester)
 - Aplicación de AG a la simulación social (JASSS)

Arqueología

- Dimitros Kontogiorgos, Alexandros Leontitsis
 - Estimación del peso de microartefactos por minimización con AG (2005)
 - *Journal of Archaeological Science*, 32(8)
- Aplicación a artefactos neolíticos del sitio de Paliambela, Aretusa, norte de Grecia

Arqueología

- Luciano Silva, Olga Bellón, Paulo Gotardo (Paraná), Kim Boyer (Ohio)
 - Obtención de imágenes arqueológicas tridimensionales a partir de 2D con AG
 - 2003 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
 - A diferencia de ICP (iteración de punto más cercano) el AG no converge en mínimos subóptimos y no requiere pre-alineamiento
 - Combinan AG con otras técnicas, como *hill climbing* o simulación de templado

Bill Sellers

- Primatólogo computacional
- Evolución de costo metabólico de homínidos fósiles
- Evolución de escenarios de predadores-presas
- Simulación de locomoción
- Generación de imágenes modélicas de soluciones de máxima performance

- Sellers WI, Dennis LA, Crompton RH (2003) Predicting the metabolic energy costs of bipedalism using evolutionary robotics. *J. Exp. Biol.* **206**, 1127–1136.

[Home](#)[Research](#)[Teaching](#)[Computing](#)[PSGB](#)[Index](#)

Dr William I. Sellers

*Dr. Bill Sellers
Faculty of Life Sciences
3.614 Stopford Building
The University of Manchester
Oxford Road
Manchester M13 9PT, UK*

*Email: wis@mac.com or
William.Sellers@manchester.ac.uk
Tel: UK (0)161 2751719
Fax: UK (0)161 2753938
Mobile: 0775 107 8997*

I am a computational primatologist interested in behaviour, evolution and morphology. I am actively involved in producing computer simulations of both living and fossil primates (and a few non-primates just for variety) as well as palaeontological and behavioural fieldwork.

You can find full details of all of this by following the [Research](#) link. This site also contains the full text of all my scientific publications. If you are interested in collaborating on any of these projects or think I might make a suitable PhD supervisor then please [contact me](#).

I have been heavily involved in teaching primate and human evolution as well as biomechanics, functional anatomy and a few other bits and pieces. There are a selection of lecture notes available by following the [Teaching](#) link.

I have also produced a number of computer programs including the popular Palm Pilot program [MacNoteTaker](#). These can all be found under the [Computing](#) link.

I also run the web site and edit the newsletter for the Primate Society of Great Britain. You can find out all about this by following the [PSGB](#) link. If you are professionally interested in primates then I recommend you check it out.

Bill Sellers

Note: Torso length from hip joint to shoulder joint; Foot length from ankle joint to metatarsal heads.

Fig. 2 Diagram illustrating the process of gait morphing. The linear dimensions, muscle parameters and inertial properties of the model are linearly scaled from human to those derived from AL 288-1. At each stage in the morphing process the optimization is used to produce efficient walking, and the start conditions for the subsequent morph are obtained from the previous morph.

Bill Sellers

1	Duration
2	Right Hip
3	Right Knee
4	Right Ankle
5	Left Hip
6	Left Knee
7	Left Ankle

8	Duration
9	Right Hip
10	Right Knee
11	Right Ankle
12	Left Hip
13	Left Knee
14	Left Ankle

15	Duration
16	Right Hip
17	Right Knee
18	Right Ankle
19	Left Hip
20	Left Knee
21	Left Ankle

Fig. 1 Diagram showing the genome encoding used for the gait simulation. Each phase has a duration and activation levels for the muscle sets. Phase 1 corresponds to toe off; phase 2 corresponds to a swing phase with the knee flexed; phase 3 corresponds to a swing phase with the knee extended.

Animal Simulation Laboratory

[Home](#)[Contacts](#)[Projects](#)[Publications](#)[Collaborators](#)[Index](#)

Early Hominid Simulation

One of the best uses of simulation is to reconstruct the movements of fossil animals. A natural extension from our work on human gaits was to look at the gaits of our ancestors. This requires us to match the physical parameters of the model as closely as possible to the fossil record and then to generate plausible gaits. By plausible we mean stable and efficient. After all a gait is no use if you fall over, and theories of early human evolution suggest that the efficiency of bipedal locomotion was a key selective advantage. A model was constructed based on the famous 'Lucy' fossil AL-288-1 since this is the only reasonably complete skeleton that we have of an australopithecine. An area of dispute is whether this animal used a fully upright gait like modern humans or the more crouched gait used by chimpanzees when they walk bipedally (so called 'Groucho Walking' or 'Bent-Hip, Bent-Knee Walking'). For this reason we modelled both sorts of gait and compared their performance in terms of speed and economy. We concluded (unsurprisingly) that fully upright walking was much more efficient. The full results were published in the Journal of Anatomy (Sellers et al 2004) and you can see the sample movies here.

Lucy Walking Upright

Lucy 'Groucho Walking'

Locomoción

Groucho

Reconstrucción de Lucy

- Robin Crompton, Univ Liverpool (2005)
- Lucy (*Australopithecus afarensis*) – Estructura corporal muy distinta a *H. sapiens*
- Estrategia de ingeniería reversa: Qué clase de locomoción ciertas partes del cuerpo están mejor diseñadas para sostener
- Modelos de los pies + AG para desarrollar movimiento óptimo
- Los movimientos desarrollados (similares a los nuestros) coinciden con las huellas fósiles de Laetoli

Reynoso - Jezierski

- Resolvedor de problemas arqueológicos mediante AG – CAA Visby, 2001

Melero, Torres, León

- Universidad de Granada, 2003
- Reconstrucción interactiva de vasijas ibéricas*

Figure 13: Screenshot at 3D Reconstruction Drawing

*Cita Reynoso-Jeziarski 2001

Clasificación automática

- Chaouki Maiza, Véronique Gaildrat, 2005*
 - SIAMA: Sistema de imaginería y análisis de mobiliario arqueológico
 - Programa CLAPS – Búsqueda de posición de fragmento en la vasija
 - Sitios galo-romanos de La Graufesenque y Montans
 - 40 mil fragmentos digitalizados

The choice of genetic algorithms enables us to have a flexible approach rather well adapted with the noisy data resulting from digitalizing of archaeological objects, to see [15] [18].

[18] C. Reynoso and E. Jezierski. Genetic algorithm solver for archaeology. In *29th Conference of CAA: Pushing the Envelope*. BAR International Series no. 1016, 2001.

Aplicaciones

- Al Biles – GenJam

Explorations in Computer Science

The
Al Biles
Virtual
Quintet

FEATURING THE
EVOLUTIONARY
IMPROVISATIONAL JAZZ
COMPUTER GENJAM

Thursday, November 16
Red Pit • 4:15 PM
One Night Only!

Free Admittance
Refreshments will be served

Al Biles – GenJam

- Identificación del “cuello de botella de la adaptación”
- Las versiones tardías de GenJam no utilizan este principio en absoluto
- Biles considera que sigue siendo un AG
- Repertorio de +250 piezas
- Indistinguible de un quinteto real

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Refresh Home Search Favorites Media Print Copy Paste Links

Google G gen jam Ir 223 bloqueados Enviar a gen jam Configuración

Address http://www.hamilton.edu/news/more_news/display.cfm?id=11381 Go

Hamilton

- Home
- Facts
- Academics
- Admission
- Alumni
- Campus Life
- News, Sports, Events
- Offices & Services

- News**
- News Home Page
 - All News
 - Student Research
 - Faculty News
 - Hamilton In the News
 - Sports News
- Events**
- Events Calendar
 - Performing Arts
- Publications**
- Alumni Magazine
 - Alumni Books
 - Faculty Books
 - Student Media
- For the Media**
- Contact Us
 - Experts
 - Youth Polls
- Of Special Interest**
- Excelsior Campaign

Virtual Jazz Quintet at Hamilton on Nov. 16

Al Biles to Perform with GenJam

Contact: [Brian Rosmaita](#)
 Phone: (315) 859-4816
 November 15, 2006

Al Biles

The Al Biles Virtual Quintet will present a jazz improvisation on Thursday, Nov. 16, at 4:15 p.m. in the Red Pit. This quintet is comprised of a single performer, Al Biles on trumpet, and his computer program, GenJam, which handles the bass, drum kit, and other instruments. GenJam (short for "Genetic Jammer") doesn't simply provide a musical backdrop - it is a computer program that implements an evolutionary computation technique that enables it to learn how to improvise jazz solos. GenJam trades fours or eights by listening to the notes and chord progressions on Biles's trumpet and constructs its own solo based on the tunes played by Biles. The program will include a brief discussion of the technology behind GenJam. This performance is free and open to the public.

Biles developed GenJam to produce smart echoes from his improvisations, and the results are hardly distinguishable from an actual jazz quintet. A professor of information technology at the Rochester Institute of Technology, Biles developed the original version of GenJam during a sabbatical leave 13 years ago and has steadily improved the program ever since. GenJam currently encompasses more than 250 tunes in a wide variety of jazz-influenced styles.

 SEARCH

Search News:

 Go

RSS Get the latest Hamilton College news delivered via RSS. [More ...](#)

Upcoming Events

- 12/04 - President Stewart's...
- 12/04 - Playwriting Showca...
- 12/04 - Letter Writing Pari...
- [More ...](#)

News Highlights

The Making of Josh Simpson's '72 Megaplanet to Air on PBS

"Defying Gravity," a PBS documentary about the making of Josh Simpson's '72 Megaplanet will air on Thursday, Dec. 7 at 8 p.m. on WGBY - Public Television for Western New England. The show offers a behind-the-scenes look at the making of the world's largest glass paperweight. Simpson created the 109-pound megaplanet for an exhibit,

Sistema IndagoSonus

- Andrew Gartland Jones*, Peter Copley, U. Sussex, 2003
- Analogía con modelo LEGO – Implementa un modelo interactivo

* Fallecido intempestivamente en 2004

Aplicaciones

- Eduardo Reck Miranda
- Universidad de Plymouth, UK
– Editor del *Leonardo Music Journal* (MIT)
- Estudio de los componentes cognitivos que rigen la comunicación sonora
- Síntesis con autómatas celulares y AG

Otros diseños

- Peter Bentley
- Creación en artes visuales y música
- AG + redes neuronales
- Idem Cardalda & Johnson
- EvoWorkshops: EvoMUSART
- Modelos de Agentes + AG (NetLogo)
- Simulaciones visuales complejas
 - Video de locomoción humana

ABM Music

ACCAD – Diseño evolucionario interactivo

Evolving Color Combinations

Evolving Images with
a Layered Parametric Procedural
Shader

Evolving Cartoon Faces

Parametric Vehicle Evolution

Car Body Evolution

Character Body Evolution

Diseño evolucionario interactivo

Andreas Lund

Arquitectura evolucionaria

- John Gero y Vladimir Kazakov
- Paul Coates
- Martin Hemberg
 - Genr8, HELMS (Hemberg Extended Map L-Systems) (MIT)
- John Frazer
 - Ref. en *Mundos virtuales habitados* - Iliana Hernández García, p.58
 - Documentos en DVD
 - Autómatas celulares, sistemas-L, caos determinista, algoritmo genético, redes neuronales →

John Frazer

- Disponible en <http://carlosreynoso.com.ar>
- Ver página de Novedades

An Evolutionary Architecture - John Frazer

Reptile structural system; John Frazer, 1966 onwards.
*Design of gymnasium generated by semi-automatic
process from a single seed. Computer drawing,
Cambridge University mathematical laboratory, 1970.*

Ichiro Nagasaka

Genetic algorithm: Ichiro Nagasaka, 1992.

The classifier system responds to a set of environmental inputs and evaluates the relative success of that response. Environmental signals can be taken from any of the antennae communicating with the Universal Interactor and a response transmitted to the output antennae. The nature of the response is based on feedback from the environment and more successful responses are gradually developed.

Martin Hemberg

- Artículo en libro de Romero y Penousal Machado

Karl Sims – Arte genético

Karl Sims – Arte genético

Karl Sims

- Evolved virtual creatures (1994)

Günther Bachelier

- © Günther Bachelier – Trance-Art,
<http://www.vi-anec.de/Trance-Art/Trance-Art.html>

Jonathan McCabe

- © Jonathan McCabe, 2006,
http://www.jonathanmccabe.com/The_Front/A.jpg

John McCormack

- © Jon McCormack,

<http://evonet.lri.fr/evoweb/images/evoart/jon-mccormack/big-flower.jpg>

Tatsuo Unemi

- Tatsuo Unemi, diciembre de 2000
`javascript:OpenImageWin('001204')`

Thomas Jourdan, Scott Draves

- ©Thomas Jourdan – Kandid.org – © Scott Draves,
www.electricsheep.org

William Latham

© William Latham – <http://www.nemeton.com/axis-mutatis/latham.html>

Programas

- EA Visualizer
- Kandid
- Genetic Algorithm Viewer
- JavaEvA
- Match
- Simulated Annealing (Varios)

Status: Stopped

Generation: 145

System Messages

TSP Numbered List - Cycle Crossover: Must have 2 parents, received more Ignoring superfluous parents.

TSP Numbered List - Cycle Crossover: Must have 2 parents, received more Ignoring superfluous parents.

EA Visualizer

Representational Statistics

Correlation Coefficient for TSP Numbered List - Cycle

Correlation Coefficient for No Mutation

Correlation length for No Mutation

Numerical Fitness Statistics

119	1156.2833385830734
120	1156.4100434513132
121	1156.5352663912693
122	1156.6590332505282
123	1156.7813692790442
124	1156.902299146313
125	1157.0218469579559
126	1157.140036271739
127	1157.25689011305
128	1157.372430989852
129	1157.4866809071368
130	1157.5996613808961
131	1157.7113934516303
132	1157.8218976974115
133	1157.9311942465176
134	1158.039302789655
135	1158.1462425917855
136	1158.2520325035707
137	1158.3566909724489
138	1158.4602360533604
139	1158.56268541913
140	1158.664056370523
141	1158.7643658459851
142	1158.863630431078
143	1158.9618663676206
144	1159.0590895625494
145	1159.1553155965046

Kandid

1. Select type of population.

evolve parameters

evolve code

evolve externals

Genetic Art

- Mattias Fagerlund (probar God's hand)

ModulPara:*****

GO-Parameter:Symbolic Regression Problem:

Simulated Annealing:

Optimization Problem: Symbolic Regression Problem:

Java EvA

Simulated_Annealing on universi-4rjupz0

general action buttons

Start Optimization

Stop

Description

Parameter of optimization

Statistic Options

Info

Set of parameter describing the statistics which logs the state of the optimization.

Help

multiRuns

1

plotFitness

plot best and worst of population

resultFileName

no result file

Open...

Save...

OK

Edit Source

Artificial Ant

Clear Result

Result: GPIndividual coding program: (Fitness {70.0;}/SelProb{0.0;})
Value: IfFoodAhead(IfFoodAhead((A.Turn_Right) Exec2((A.Turn_Left)

Print

Glosario

- Efecto Baldwin – El aprendizaje individual permite que un organismo explote variaciones genéticas que sólo parcialmente determinan una estructura fisiológica. En consecuencia, la habilidad para aprender puede guiar los procesos evolutivos “premiando” el éxito genético parcial. Con el tiempo, habilidades que requerían aprendizaje son reemplazadas por la dotación genética correspondiente.

Conclusiones

- Conjunto de técnicas independientes de objeto
- Mejor comprensión de problemas, búsqueda, adaptación, aprendizaje, cambio
 - Cualquiera sea el marco teórico y el objeto
- Crear algoritmos y estructuras mucho más complejos de lo que es posible por métodos analíticos

¿Preguntas?

Billyreyno@hotmail.com